

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ ХИЛ КРОСС ТОВУҚЛАРИНИ ТУХУМ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИ

¹Фаттаева Умида Бахритдиновна, ²Балласов Улуғбек Шералиевич, ³Исамухамедов
Солих Шукурович

¹ЧПИТИ Таянч докторанти, ²ТДАУ доценти, ³ТДАУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933471>

Аннотация. Фарғона водийси шароитида турли хил кросс товуқларнинг тухумларни сифати. бозор талаби бўйича солиштиришида биринчи навбатда уларни тоифаларига боғлиқлигини ўрганилди. Қанчалик тухумларни тоифаси юқори бўлса аҳолини эҳтиёжи ошиб ҳаридори кўпайиши билан фойда ҳамда рентабилиги юқори эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: крос рентабилиги, фойда, Ломан-Браун, Ломан-Сенди, сифат, тухум, тоифа.

Аннотация. Качество яиц разных видов помесных кур в условиях Ферганской долины. при сравнении рыночного спроса, прежде всего, он изучался в зависимости от их категорий. Установлено, что чем выше категория яиц, тем выше спрос и большее количество покупателей.

Ключевые слова: перекрестная рентабельность, прибыль, Ломан-Браун, Ломан-Сэнди, качество, яйца, категория.

Annotation. Quality of eggs of different types of crossbred chickens in conditions of Fergana Valley. in the market demand comparison, first of all, it was studied depending on their categories. It was found that the higher the category of eggs, the higher the demand and the higher the number of buyers.

Keywords: kross profitability, profit, Loman-Brown, Loman-Sandy, quality, egg, category.

Кириш. Паррандачилик фабрикаларининг асосий мақсади бозор иқтисодиёти шароитида товуқларни махсулдорлигини ошириш, тухум сифатини яхшилиш, ўсиб бораётган халқамизни талабини қондириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таминлашда юқори сифатли махсулотларни етиштиришга қаратилган.

Озиқ-овқат учун ишлатиладиган тухумлар инсон саломатлиги учун муҳим роль ўйнаб таркибида биологик фаол моддалардан иборат бўлиши билан бир қаторда организмда тез хазм бўладиган пархез озуқа бўлиши билан катта аҳамиятга эга. Кросс товуқларини тухум сифатини ўзгаришини назароти шуни кўрсатадики тухум сифатини яхшилашдаги кўрсаткичлар тухумларни юқори даражадаги хазм бўлишини белгилашда товуқлар тухум ўзгарадиган асосий кўрсаткичлари тухум оғирлиги, тухум сифати, тухум сариғи, оксили, тухум пўстлоғи, ҳамда бошқа аниқланадиган генетик факторлар ҳамда генетик муҳитга боғлиқлиги ката аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам дунёнинг ҳамма минтақаларида товуқларни ҳамда тухумларини қийматини энг асосий сифатини махсулдорлигини сақлашда иссиқ ва қуруқ минтақаларда парвариш қилиш катта аҳамият касб этади. Кўриниб турибдики товуқларни махсулдорлигини ҳамда тухум сифатини

оширишда асосийси бу юқори махсулдор иқлим шароитига мослашган, ишлаб чиқариш талабига жавоб берадиган товуқ кроссларидан фойдаланиш паррандачилик тармоғини ривожлантиришга асос бўлади. Шу билан тухумларни сифатини комплекс баҳолаб ўрганилганда уларни генетик белгилари ва махсулотни сифати бўйича фарқланишида энг асосий кўрсаткичлардан бири тухум сифатини ҳамда хўжалигини самарадорлигини оширишда кескин ўзгарувчан иқлим шароити ўрганилган.

Тадқиқотимизда биринчи марта тухумларни сифати бўйича турли хил кросс товуқлари тухумларини таққослаб ўрганилди. Ўрганиш давомида тухум пўчоғи ранги бўйича оч жигарранг ва жигарранг тухумларга иссиқ ва қуруқ иқлим шароитида Фарғона водийсида турли хил кросс товуқларининг тухум сифати бўйича аҳолини бозор эҳтиёжидан келиб чиқиб хар хил рангли тухумларни ишлаб чиқаришдаги самарадорлиги тухум сифатига боғлиқлиги ўрганилди.

Тадқиқот натижалари бўйича энг юқори сифатли тухумлар етиштириш бўйича Фарғона водийси паррандачилик хўжаликларига тавфсиялар ишлаб чиқилади товуқлар ишлаб чиқилади. Озиқ-овқат тухумларини сифати паррандачилик хўжалигини иқтисодиёти учун муҳим роль ўйнайди. Тухум ишлаб чиқаришда иқтисодий самарадорлик жуда кўп омилларга боғлиқ. Уларнинг ичида энг асосийлардан бири бу тухумларини сотиш баҳоси унинг кўрсаткичларидан келиб чиқиб белгиланишидир. Қанчалик юқори сифатли ва тоифаси юқори тухумлар кўп бўлса, ўртача сотиш нархи юқори ҳамда фойда ва рентабиллиги кўрсаткичи хўжаликларда юқори бўлади.

Илмий тадқиқотимизда тухум сифатини хар хил турдаги кросс товуқларда Фарғона водийси иқлим шароитида ўрганилганда шуни кўрсатадики тухум оғирлиги жигарранг тухумларда ўртача 60.8 гр яъни 4.2% кўп бўлган оч жигарранг тухумларга қараганда, бу эса бевосита тухумни тоифасига ўзини таъсирини кўрсатмоқда. Ўртача тоифали тухумларни кросслар бўйича ўрганиш натижалари қуйдаги жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Хар хил турдаги кросс товуқларини ўртача тоифали тухумларини кўрсаткичлари

Тухум категориялари (Тоифа)	Кросс	
	Ломан-Браун (тўқ жигарранг) %	Ломан-Сенди (оч жигарранг) %
Сараланган (65 гр юқори)	23.9	26.4
I-тоифа (55-64 гр)	50.5	51.4
II-тоифа (49-54 гр)	19.7	16.8
Кичгина (49 гр кичик)	5.9	5.4

Ломан-Браун кросс товуқларнинг тўқ жигарранг тухумлари 1000 донасидан юқори тоифали тухумлар 239 дона (23.9%) , 505 донаси (50.5%) I-тоифа, II-тоифа 197 дона (19.7%) ни, кичгина тоифада 59 дона (5.9%) ни ташкил қилди. Аҳолига тухумларни сотиш эҳтиёжи бўйича Ломан-Браун товуқлари тухумлари тўқ жигарранглиларидан 1000 донасидан 239 таси 167.300 сўм юқори тоифада, 505 дона тухумни 353.500 сўм I-тоифада, 197 донаси 137.900 сўм, кичгина тоифадаги тухумлар 59 дона бўлиб 41.100 сўмни ташкил қилди. Жами сотилган Ломан-Браун товуқлар тўқ жигарранг тухумлари 698.000 сўм.

Хулоса шуни кўрсатадики 1 дона тухум етиштириш учун ўртача харажат 700 сўмни ташкил этиб 1000 дона тухум етиштиришга эса 700.000 сўм сарф бўлиб умумий фойда 698.000 сўмни ташкил қилади. Бу эса хўжаликни рентабиллигини 10% га оширади.

Ломан-Сенди кросс товукларидан олинган оч жигарранг тухумлари 1000 донасидан 264 донаси (26.4%) юқори тоифага, 514 донаси (51.4%) I-тоифага 168 донаси (16.8%) ни, II-тоифага., кичгина тоифали тухумларда 54 дона (5.4%) ни ташкил қилди. Аҳолига тухумларни сотиш эҳтиёжи бўйича ўрганилганда шуни кўрсатдики Ломан-Сенди кросс товукларини олинган оч жигарранг тухумларини 1000 тасидан юқори тоифали тухумлари 264 донаси 396.000 сўм, I-тоифали тухумлар 660 донаси 792.000 сўм, II- тоифасида 168 дона 117.600 сўмни, кичгина тоифада эса 54 донаси 37.800 сўм ташкил қилди. Хулоса шуни кўрсатадики 1 дона тум етиштириш учун сарф харажат ўртача 700 сўмни ташкил қилиб 1000 дона тухум етиштиришга эса 700.000 сўм сарфланган бўлиб умумий фойда 643.400 сўмни ташкил қилиб рентабеллик 9.1% ни ташкил қилди. Бу илмий тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики Ломан-Браун кросс товукларининг тўқ жигарранг 1000 дона тухумларидан 55.000 сўм кўп фойда олинган бўлиб рентабиллиги 0.9% га юқори бўлган Ломан-Сенди кросс товукларига оч жигарранг тухумларига нисбатан .

Хулоса шундан иборатки олинган натижалар Фарғона водийси шароитида паррандачилик хўжаликларида кўпроқ Ломан-Браун кросс товукларидан фойдаланиш авфзалроқ эканлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Антоп Х.П. Революция в производстве яиц.: коричневые против белых /Издания «Шейвер Фокус» - 1992. № 2. –С. 21.
2. Любимов А.И, Астраханцев А.А, Миронова Г.Н, Продуктивнке качества кроссов “Ломанн” Известия Великолукской государственной снльскохозяйственной академии. 2016 №3 С.35-37.
3. www.ziyo.net.uz